

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY HужATLAR MATNINI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING TURLARI.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПОСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустанова Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGVISTIK TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalamova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li

Samarqand davlat chet tillar instituti 2-bosqich doktoranti

abubakirziyo95@gmail.com

ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249760>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada XIX asr romantizm davri adabiyotida badiiy zamonning qo'llanilish holatlari Alfred de Myusse asarlari misolida o'rganilgan. Bunda asar voqealari sodir bo'layotgan vaqt qanday badiiy vositalar yordamida ifodalanayotganligi, yozuvchi o'z tasavvuridagi muhitni ifodalash uchun foydalanayotgan badiiy zamon birliklarining stilistik va uslubiy ahamiyati tahlil qilingan. Mavjud real vaqtning badiiy xususiyatlari hamda tabiiy vazifalari olimlar nazariyalari va adabiy misollarda keltirilgan amaliy tahlillar orqali yoritilgan.

Kalit so'zlar. real vaqt va makon, vaqt indikatorlari, badiiy xronotop, tabiiy va tarixiy vaqt.

Зиядуллаев АбубакирДокторант 2 ступени Самаркандского
государственного института иностранных языков**КЛАССИФИКАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВРЕМЕН В ТВОРЧЕСТВЕ
АЛЬФРЕДА ДЕ МЮСС****АННОТАЦИЯ**

В данной статье изучается использование художественного времени в литературе романтического периода XIX века на примере творчества Альфреда де Мюссе. При этом посредством художественных средств выражается время, в котором происходят события произведения, и анализируется стилистическое и методологическое значение единиц художественного времени, используемых писателем для выражения окружающего мира в его воображении. Художественные особенности и естественные функции существующего реального времени объясняются посредством практического анализа, представленного в теориях ученых и литературных примерах.

Ключевые слова. реальное время и пространство, индикаторы времени, художественный хронотоп, историческое время.

Ziyadullayev AbubakirDoctoral student of Samarkand
State Institute of Foreign Languages**CLASSIFICATION OF ARTISTIC TIMES IN THE WORKS OF ALFRED DE MUSSE**

ABSTRACT

In this article, the use of artistic time in the literature of the 19th century romantic period is studied on the example of the works of Alfred de Musse. In this, the time in which the events of the work take place are expressed using artistic means, the stylistic and methodological significance of the artistic time units used by the writer to express the environment in his imagination is analyzed. The artistic features and natural functions of the existing real time are explained through the practical analysis presented in the theories of scientists and literary examples.

Key words. real time and space, time indicators, artistic chronotope, and historical time.

Fransuz adabiyotining yetuk nomoyondalaridan biri Alfred de Myusse 1810 yilda Parijda tavallud topgan va o'zining ko'plab dramalari bilan o'quvchilarning mehrini qozongan. Uning muhabbatga yo'g'rilgan asarlari nafaqat fransuz olimlarining balki, dunyo adabiyotshunoslarining e'tiborini jalb qila olgan. Yozuvchining "Lozzensio" dramasi va "La confession d'un enfant du siècle" asarlari unga shuhrat olib keldi.

XIX asr fransuz romantizmi o'zining serqirraligi, adabiyotning jamiyatdagi o'rnini toppishi, adabiyot ixlosmandlarining soni ortishi hamda romantik asarlarning inson qalbini zabt etishi bilan harakterlidir. Asarlarning stilistik va badiiy ko'lami oshganligini unda ifodalanayotgan mazmun hamda gavdalanirilayotgan xronotop ko'lamdorligi bilan baholash mumkin. Makon va zamon qonuniyatlaridan mohirona foydalanish asarlar mazmunida ifodalanayotgan fikrni o'quvchi aniqroq va teranroq anglashiga imkon beradi. Ammo romantizmga ko'p hollarda vaqt sezilmaydi. Alfred de Myusse asarlaridagi qahramonlar Maître Blazius, Dame Pluche, Le Choeur, Le Baron vaqt ta'siriga tushgan holatlari deyarli uchramaydi. Barcha asarlarda ham bunday ruhiyatli odamlar uchraydi. Ularni vaqt o'zgartirilmaydi. San'atkor ixtiloflarga to'la tarixiy davrlarni tanlab olganida esa, asar syujetida adabiy voqe'lik real vaqt va makonga bog'liq bo'lib qoladi. Asarning boshlanish holati barcha asarlarda uchraydigan vaqtning ayrim ko'rsatgichlari bilan boshlanishini quyidagi misolda ham kuzatish mumkin. Ammo odatdagidan boshqacha usullar bilan ifodalangan:

Doucement bercé sur sa mule fringante, messer Blazius s'avance dans les bluets fleuris, vêtu de neuf, l'écritoire au côté. Comme un poupon sur l'oreiller, il se ballotte sur son ventre rebondi, et les yeux à demi fermés, il marmotte un Pater noster dans son triple menton. Salut, maître Blazius ; vous arrivez au temps de la vendange, pareil à une amphore antique.

Ma'nosi: O'zining chaqqon eshagi ustida osuda kelayotgan Blazius gullagan bluet taqib olgan yangi kiyimda yaqinlashib kelyapti. Yostiq ustidagi qo'g'irchoq kabi yumaloq qornini qimirlatib qo'yayapti, ko'zlari yarim yumiq, sekingina Pater noster deb til uchida ming'illayapti. Salom, Blazius xo'jayin, ayni uzum uzish vaqtida kelasiz, katta, vino soladigan ko'zamizga o'xshab.

Bu parcha Alfred de Myussening "Muhabbat bilan o'ynashmang" nomli kamedia janrida yozilgan dramatik asarining boshlanish qismi hisoblanib bu gap Le Cheaur laqabli asar qahramonining tilidan olingan. Dramatik asarlarning deyarli barchasida makon to'liq aniqlikda ifodalanishi mumkin, ammo yuqoridagi asarning boshlanish qismida va izoh qismida ham jarayonlar qachon sodir bo'layotganligi ifodalanmagan. Bunda yozuvchi asar davomida ko'rsatilayotgan vaqt indikatorlari orqali anglashga majbur qilishi ko'zda tutilgan. Parchadagi ayrim iboralar jarayonning qachon va qaysi mahalda sodir bo'layotganini ifodalab kelmoqda. Masalan: dans les bluets fleuris so'z birikmasi orqali janob Blezius sobiq askar ekanligini anglash mumkin. Fransiyada XIX asrda bo'tako'z guli birdamlik va xotira ramzi hisoblangan. Buni taqib yuruvchilar urush jinoyatlariga, qari askarlar o'rnini bosuvchi yosh askarlar guruhi hisoblangan va bular propagandachilar ham deb nom olgan. Bundan tashqari au temps de la vendange birikmasi ham zamon ko'rsatgichlaridan biri sifatida ko'riladi. Bunda uzum yig'im-terim vaqti ifodalanayotganini va Fransiyada bu mavsum qaysi oylarga to'g'ri kelishini aniqlash jarayon qaysi vaqt sodir bo'layotganligini bilishga yordam beradi. Ya'ni bu jarayon iyul oyida boshlanib oktabr oyigacha davom etadi. Yuqoridagi bo'tako'z guli va uzum yig'ish mavsumi bir biriga taqqoslanganda jarayonlar yoz oyining oxirlarida sodir bo'layotganligi anglashiladi.

Akademik D.S.Lixachev esa badiiy vaqt tushunchasiga quyidagicha ta'rif beradi. "Asar zamoni hamisha kitobxon zamoni bilan ma'lum ma'noda konfliktida bo'ladi. Umumiy holda adabiy asarning abadiyligi, real zamoni chetlab, uning ustidan g'olib bo'lishi uchun kurashidir".

Alfred de Myussening barcha asarlarida jamiyatda ko'zga tashlangan ammo xalq tomonidan yashirilgan, qalamga olinmagan mavzularni uchratish mumkin. Shunga ko'ra uning asarlaridagi badiiy xronotop ham o'z davri doirasida kechadi.

Badiiy asarlarda esa vaqt bazan oldinga harakatlanadi ba'zan sekinlashadi va bazan esa umuman to'xtab qoladi. "Minutlari soatday, soatlari kunday uzun ko'ringan, qachon o'sha kunlar bo'lar ekan, deb sog'ingan, yurak urib kutgan vaqtlar ham yaqinlashdi".

Yuqorida tilga olingan Asr farzandining dil izhori (La confession d'un enfant du siècle) asari ham avtobiografik asar hisoblanib, undagi jarayonlar yozuvchining hayoti davomida sodir bo'lgan voqea hodisalarni o'z ichiga oladi va asarning asosiy mazmuni yozuvchining balog'at yoshiga yetgandan so'ng kechadigan tuyg'ular asosida boshlanadi. J'avais alors dix-neuf ans ; je n'avais éprouvé aucun malheur ni aucune maladie ; j'étais d'un caractère à la fois hautain et ouvert, avec toutes les espérances et un cœur débordant. Les vapeurs du vin fermentaient dans mes veines ; c'était un de ces moments d'ivresse où tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend vous parle de la bien-aimée. La nature entière paraît alors comme une pierre précieuse à mille facettes, sur laquelle est gravé le nom mystérieux. Ma'nosi : Men o'shanda o'n to'qqiz yoshda edim; Men na baxtsizlikni, na kasallikni boshdan kechirdim; menda bir vaqtning o'zida ham mag'rur, ham ochiq-oydin, barcha umidlar va qalblar to'lib-toshgan xarakter bor edi. Tomirlarimdan sharob bug'lari yugurdi; ko'rgan, eshitgan hamma narsa sevgan insoning haqida gapiradigan mastlik lahzalaridan biri edi. Shunda butun tabiat ming qirrali, sirli nom bilan o'yilgan qimmatbaho toshdek namoyon bo'ladi. Yuragi g'ururga to'lgan, umidli va muhabbatga tashna bu yosh yigitni ilk hayratlari maskarat kechasidan boshlanadi. U yerdagi insonlarning xatti-harakati uning jamiyat haqidagi tasavvurlarini o'zgartirib yuboradi. Yuqoridagi parcha asarning uchinchi bobining boshlanish qismi hisoblanib uning birinchi vaqt ifodalovchi badiiy zamon birliklarini quyidagi qatorda anglash mumkin : Je me relevai parfaitement calme, demandai une autre fourchette et continuai à souper. Ma'nosi : Men ohista joyimga ko'tarildim, boshqa vilka so'radim va kechki ovqatni yeyishda davom etdim. Bu yerda souper so'zidan anglash mumkinki, ular kechki ovqat vaqtida va albatta stol atrofida yoki davra bo'lib o'tirganini ko'rsatadi. U yerda stul va stollar borligini ham ko'rsatuvchi birliklar (relevai) ham mavjud. Shu o'rinda M. Baxtinning «Zamon va makon bir butun xronotopdir» degan fikrini yuqoridagi misollarda yaqqol uchratish mumkin.

Alfred de Myusse asarlarida ifodalanagan g'oyalar achchiq mushohadali holatni o'zida mujassamlashtiradi. Asarda ifodalanagan fikrlar majoziy so'zlar bilan ifodalashga harakat qilingan. « Tous ces enfants [...] étaient nés au sein de la guerre, pour la guerre. Ils avaient rêvé pendant quinze ans des neiges de Moscou ou du soleil des Pyramides [...]. Ils avaient un monde dans la tête, ils regardaient la terre, le ciel, les rues et les chemins, tout cela était vide ». Ma'nosi: Bu chaqaloqlar urushning o'rtasida, jang uchun tug'ilishgan. Ular yillar davomida Moskva qorliklarini va Peramidalarning zarrin nurlarini orzu qilishadi. Ularning xayolida butun dunyo, ular yerga, osmonga, yollarga boqishadi, hamma joy bo'm-bo'sh. Bu yerda tilga olingan la guerre so'zi yozuvchi ifodalayotgan davr urush atrofidagi vaqtni ko'rsatib kelsa, tout cela était vide jumlasini o'sha tilga olingan urushning tugaganligini anglatmoqda. Ya'ni, oiladagi ota o'ynayotgan rolni farzand davom ettirish uchun tayyorlanayotgan bir paytda ular uchun sahna topilmay qoldi. O'sha davrdagi barcha yoshlarning orzusi Moskvaning qorli o'rmonlarini ko'rish yoki uzoq Misr piramidalarini o'zi uchun kashf etish edi. Asl tub mohiyat esa bitta : buyuk imperatorning azaliy orzusini amalga oshirish: dunyoga hukmronlik qilish g'oyasi ostida vujudga kelgan manfaatli rejalar edi xolos. Parchada ma'lum ma'noda metonimiya, tashbeh usuli ham ko'rinib turibdi: des neiges de Moscou, les soleils des Pyramides birikmalari ular joylashgan hududlar nazarda tutilayotganligi bilan xarakterlanadi.

"O'rta asrlar estetikasida ham vaqtga inson ongining asosiy unsurlaridan biri sifatida qaralgan. U paytda vaqtni ikki xil o'lchov bilan o'lchashgan : tabiiy va tarixiy vaqt sifatida. Birinchi o'lchovni fasllar, osmon jismlarining joylashishi va harakatlanishi, hosilni yig'ib olish kunlari va hokozalarda

qo'llaganlar. Ikkinchi tarixiy o'lchov esa, dinga bog'langan holda ishlatilgan : ya'ni nasroniyalarda Iso payg'ambarning tug'ilgan kuni, o'tgan zamonini bildirishda dunyoning yaratilishi va kelasi zamonni anglatishda esa oxirat tushunchalari nazarda tutilgan holda qo'llanilgan". Myussening asarlarida ham yuqoridagi ikki xil vaqt o'lchovlarini qo'llanilishini ko'rish mumkin. Chunki o'sha davrda Yevropa xalqlari milliy an'analari bevosita dinning belgilarini ma'lum darajada aks ettirganligini ko'rish mumkin edi. Myussening « Asr farzandining dil izhori » asarida ollohga bo'lgan murojatlar ko'plab o'rinda uchraydi. ...Puis passe un coup de vent ; et voilà la moindre de ces flèches, la plus légère, la plus futile, qui s'enlève à perte de vue, par-delà l'horizon, dans le sein immense de Dieu. Ma'nosi : ...shamol esadi; va mana bu o'qlarning eng kichigi, eng yengili, eng befoydasini, ko'zga ko'rinib turganidek, ufqning narigi tomoniga, Xudoning ulkan bag'riga otilib chiqadi. Bunda inson o'limi nazarda tutilmoqda va har bir odamning so'ngi manzili Oллоh huzurida ekanligi ifodalanmoqda. Bu parchadagi badiiy vaqtni quyidagi iboralar bilan, s'enlève.....dans le sein immense de Dieu (olloh huzurida paydo bo'lishi) insonning o'lim davrini o'z ichiga olinganligi bilan ko'rsatish mumkin. Yoki, ...quand j'ai pour unique sauvegarde, à vingt ans, contre le désespoir et la corruption, une sainte et affreuse douleur, ô Dieu !. Ma'nosi : Yigirma yoshimda umidsizlik va buzuqlikdan yagona himoyam muqaddas va dahshatli dard bo'lsa, ey Xudo! Asarning avtobiografik xususiyatini inobatga olgan holda bu fikrlar yozuvchining hayotiy tajribasidan paydo bo'lgan. O'z taqdiridan kutmagan vaziyatlarga duchor bo'lganligidan Oллоhga nola qilmoqda. Bu parchada ikki xil badiiy zamon ifodalanishini ko'rish mumkin. Birinchi badiiy vaqt bu qahramon yashab turgan paytdagi zamon, ikkinchi badiiy vaqt bu qahramon xayolida kechayotgan va asarda aks etgan zamon. Balki Oktav (bosh qahramon) yigirma yoshidagi hissiy o'zgarishlar haqida fikr yuritayotgan paytda u yigirma to'rt yoshda edi. Mana shunday o'ziga xosliklar badiiy zamonning real vaqt bilan ajratib turuvchi omillar deyish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alfred de Myusse. La Confession d'un enfant du siècle. – Paris: FELIX BONNAIR, 1836. - 343 p.
2. Alfred de Myusse. On ne badine pas avec l'amour. – Paris: COMEDIE FRANCAIS, 1861. – 139 p.
3. Daniel Lagache, La Jalousie amoureuse. Psychologie descriptive et psychanalyse, Paris, Presses Universitaires de France, 1947.
4. Laurence Corbel. Le Discours de l'art. Écrits d'artistes. – Paris : Presses Universitaires de Rennes, 2012.
5. Michel Ribon. A la recherche du temps vertical dans l'art. – Paris: Kimé, 2002.
6. То'rayев В. О., Vaqt muammolari, 2000 yil
7. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Худож. лит., 1975. – 234 с.
8. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы /Избранные работы в трех томах. Т. 1. – Л.: Худ. лит. Ленингр. отд-е, 1987. – 496 с.
9. Новалис. Фрагменты // Литературные манифесты западно-европейских романтиков. – М., МГУ, 1980, - 178 с.
10. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Сб. статей. Ответ. Ред. Б.Ф.Егоров. – Л.: Наука, 1974. – 312 с.
11. Тюпа В. И. Анализ художественного текста. - М. : академия, 2006. - 336 с
12. Ғулум Ғ. Танланган асарлар. — Тошкент: Ғафур Ғулум номидаги нашриёт-матба ижодий уйи, 2003. – 128 б

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.